

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Jorahojayev Shohjahon Hasanboy o'g'li

TA'LIMNING SOTSIALASHUV VA GUMANIZATSIYALASHUV

JARAYONIDAGI ROLI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

